

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TEXNOLOGIYA TA'LIMI VA TARBIYASINING UZVIYLIKI

Qosimova Gavhar Islomovna

Qashqadaryo viloyati PYMO'MM Maktabgacha, boshlang'ich
va maxsus ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi, P.f.f.d.(PhD), v/b dotsent

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich ta'lim muassasalarining imkoniyatlaridan samarali foydalangan holda texnologiya ta'limi va tarbiyasida o'quvchilarni kasb-hunar tanlashga yo'naltirish, texnologiya ta'limi va tarbiyasi jarayonining uzviyligini ta'minlash, pedagogik texnologiyalardan o'rinli foydalanish va ta'lim-tarbiya jarayonida yuqori samaradorlikka erishish o'qituvchilarga muhim vazifalari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: an'ana, mehnat ta'limi, komil inson, mehnat tarbiyasi, mehnatsevarlik.

Texnologiya ta'limi vazifalari haqida gapirilganda, o'quvchilarda mehnatsevarlik, mas'uliyat, intizomlilik, burch hissi, jamoatchilik hissini tarbiyalashni tilga olmaslik mumkin emas. Shu bilan birgalikda mehnat odamlar tirikchiligining moddiy va ma'naviy ta'minotining vositasi, jamiyat taraqqiyotining eng muhim omilidir. O'quvchilarni barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishida texnologiya ta'limining roli ko'p qirralidir. Mehnat o'quvchilarning bilim olishiga intilishlarini qo'zg'atuvchi vositagina emas, balki uning manbai hamdir. Texnologiya ta'limi jarayonida o'quvchilarni aqliy o'stirishda jismoniy va aqliy mehnatni almashtirib turish muhim ahamiyatga egadir. Biroq har qanday mehnat ham aqliy o'sishga yordam bermasligini unutmasligimiz kerak. Texnologiya ta'limi shaxsning eng muhim iroda va axloqiy sifatlarning rivojlanishiga yordam beradi. Texnologiya ta'limida mehnatga psixologik tayyorgarlik, mehnat faoliyatining to'g'ri motivlari tarbiyalanadi, shaxsning har bir ongli mehnatkash uchun zarur bo'lgan sifatlari shakllanadi. O'quvchilarni

mehnatga o'rgatishda ularning axloqiy va ruhiy imkoniyatlarini nazarda tutib, hissiy bilish jarayonini takomillashtirish zarur. Bundan tashqari bolaning xotirasini o'stirish ham alohida ahamiyatga ega. Chunki, mehnat faniga oid materiallarni eslab qolish va amaliy ishlarni bajarish boshqa predmetlarga nisbatan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Barcha yangi asboblarni, materiallarni, amaliy ishlarning nomini boshlang'ich sinf o'quvchilari predmetini ko'rib idrok etish bilan fikran biriktirib, tinglab o'rganadilar, tushunib oladilar. Boshlang'ich sinf texnologiya ta'limi va tarbiyasi jarayonida o'quvchilarni kasb-hunar tanlashga qiziqtirishga oid bilim berish masalasini chuqur o'rganish, ilmiy-uslubiy qo'llanmalar va tavsiyalar yaratish, ilmiy tadqiqot ishlari olib borish borasida hali juda ko'p ishlar qilinishi lozimligini ko'rsatadi. Shu sababli boshlang'ich ta'lim muassasalarining imkoniyatlaridan samarali foydalangan holda texnologiya ta'limi va tarbiyasida o'quvchilarni kasb-hunar tanlashga yo'naltirish, texnologiya ta'limi va tarbiyasi jarayonining uzviyligini ta'minlash, pedagogik texnologiyalardan o'rinli foydalanish va ta'lim-tarbiya jarayonida yuqori samaradorlikka erishish o'qituvchilarga muhim vazifalarni yuklaydi. Xususan, boshlang'ich sinf o'quvchilarini kasb-hunar tanlashga qiziqtirish o'qituvchilarning pedagogik faoliyatidagi muhim vazifa ekanligini hayotning o'zi ko'rsatib turibdi, chunki bu dolzarb masalani hal etish uchun ta'lim muassasalari, ayniqsa, boshlang'ich sinflarda mehnat darsi va sinfdan tashqari ishlarning zamonaviy shakl va usullarini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi. Texnologiya ta'limini to'g'ri tashkil etish o'quvchilarni qiyinchiliklarni yengishga, qo'yilgan maqsadga erishish yo'lida qat'iyat bilan mehnat qilish, boshlangan ishni chala tashlab ketmay, balki oxiriga yetkazishga o'rgatish lozim. Bu o'rinda o'quvchilarda ijobiy natijalar: mehnatdan quvonish, lazzatlanish va qoniqish hissiyotlarining namoyon bo'lishi juda muhimdir.

Boshlang'ich texnologiya ta'limida o'quvchilarni axloqiy tayyorlash - O'quvchilarga jamoada ishlashni, o'zaro do'stona yordamni berishni, ijodiy tashabbuskorlik, tashkilotchilik qobiliyatlarini namoyish qilishni va mehnat natijalarini hurmat qilishni o'rgatishdan iboratdir.

Boshlang'ich texnologiya ta'limida o'quvchilarni ruhiy tayyorlash - O'quvchilarni mehnat qilishga ruhiy tayyorlash o'quvchilarning yoshiga mos keluvchi ongli va ijobiy xususiyatlarni tarkib toptirish, o'quvchilarning mehnat malaka va ko'nikmalarni egallashga qiziqishini shakllantirishdan iboratdir.

Boshlang'ich texnologiya ta'limida o'quvchilarni mehnatga amaliy tayyorlash. O'quvchilarni mehnatga amaliy tayyorlash oddiy asbob va moslamalardan foydalanish, materialga ma'lum izchillikda ishlov bera olish, yo'l qo'yilgan xatoni o'z vaqtida aniqlash va to'g'iray olish xislatlarini tarkib toptirishdan iborat.

Texnologiya ta'limining tashkil etilishi bunda texnologiya ta'limi dasturida o'quvchilar texnologiya darslarida egallashi lozim bo'lgan ilmiy-texnik bilimlarining, mehnat malaka va ko'nikmalari hajmi hamda mazmuni belgilab boriladi. Dasturda jamiyatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida yoshlarga texnologiya ta'limi berish, ularni tarbiyalash sohasida qo'yilgan maqsad va vazifalar o'z ifodasini topgan. Texnologiya ta'limi dasturi o'quv rejasi asosida ishlab chiqiladi. Texnologiya ta'limi o'qituvchisi o'zining kundalik faoliyatida bu dasturga amal qiladi va uning bajarilishi majburiy hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda o'qituvchi o'quv dasturiga mahalliy sharoitni hisobga olib ma'lum o'zgarishlar kiritishi mumkin. Bu borada bir qancha talablar hisobga olinishi lozim.

Texnologiya darslarida malaka va ko'nikmalarini shakllantirish. O'quvchilarni tarbiyalash va ularni ishlab chiqarish faoliyatga tayyorlashda mehnat malakalari va ko'nikmalari katta o'ringa ega. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga texnologiya ta'limini berish vazifalaridan biri ularda bir qator mehnat malaka va ko'nikmalarini shakllantirishdir. Texnologiya ta'limi dasturi talablarni bajarishda, mavzuga oid bilim berishda, malaka va ko'nikmalarni shakllantirishda o'quvchilarga ma'lum hajmdagi politexnik bilimlar beriladi. Boshlang'ich politexnik bilim bilan qurollantirish o'quvchilarga predmetni yasash, ishlov berilayotgan materialning xususiyatlari, texnologik o'ziga xosliklari, materialga qo'lda ishlov berilganda qo'llaniladigan asbob-moslamalarning xususiyatlari, ulardan foydalanish qoidalari haqida ma'lumot

berib boriladi. O'quvchilarga berilayotgan politexnik bilim, amaliy ko'nikma va malakalarga o'rgatish ma'lum nazariy darajada amalga oshirishga imkon beruvchi zamindir. Amaliy malaka va ko'nikmalar bilan qurollantirish, amaliy mashg'ulot turlarini o'rgatish ham demakdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bajarishi kerak bo'ladigan amaliy ish turlari xilma-xildir, biroq mehnat malaka va ko'nikmalarini egallamasdan amaliy ish jarayonidagi materiallarni o'lchab olish va belgilash, ularni qirqib, ishlov berish, qismlarni yelimlash, tikish, o'rash va bog'lash kabi yo'llar bilan birlashtirish va mustahkamlash, detallarni yig'ish va buyumni montaj qilish va buyumni bezash ishlarini bajarish biroz qiyinchiliklar tug'diradi. O'quvchilardagi mehnatga bo'lgan qiziqishni o'z vaqtida aniqlash va ularga mehnat malakalarini sevgan mashg'ulotlarida takomillashtirishlariga yordam berish juda muhimdir. Bunda o'quvchilarni e'tiboriga eng oddiy buyum o'yinchoqlarni, o'quv qurollarini tayyorlash, naqshlar chizib va qirqib olish, applikasiya ishlari havola etiladi. Bundan tashqari o'quvchilarda mehnatga qiziqishni uyg'otish, mehnat darslarida hosil qilingan bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirish, ko'nikma va malakalarini mustahkamlash uchun "Mohir qo'llar" to'garaklarida, sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mehnat ta'lim-tarbiyasining nazariy va amaliy ahamiyati quyidagicha belgilanadi:

yoshlarni hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitida bozor va axborot texnologiyasi islohoti davrida kasb-hunar tanlash, tashxis qilish, istiqbolini belgilash hamda sharoitga mos bo'lgan samarali-metodik shakllari va vositalarini ishlab chiqish;

kelajak avlodni boy-manaviy hamda ilmiy va umuminsoniy qadriyatlar asosida kamol toptirishning ta'sirchan tarbiya tizimini yaratish;

ilg'or pedagogik tajribalarni xalq pedagogikasining metod va vositalarini shaxs komolotiga qaratilgan milliy-ma'naviy va ilmiy me'rosini o'rganish;

kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining kasb-hunarga qiziqishlarini tarbiyalashda turli shakl va metodlardan foydalanish;

kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining kasb-hunarga qiziqishlarini tarbiyalash jarayonida avlodlar ilmiy me'rosalaridan oqilona va o'rinli foydalanish;

kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining kasb hunar-turlariga qiziqishlarini dars va darsdan tashqari tadbirlar majmuasida amalga oshirish;

ota-onalar bilan mehnat qahramonlari, mehnat faxriylari, tadbirkor va ishbilanmonlar bilan uchrashuvlar, bahs-munozara kechalari, savol-javob soatlarini o'tkazish;

mehnat an'analari asosida tadbirlar hamda muzey va ustaxonalarga ekskursiyalar uyushtirish.

Bu tadbirlar kichik yoshdagi maktab o'quvchilarini dars va darsdan tashqari vaqtlarda kasb-hunarga qiziqishlarini tarbiyalash imkonini beradi. Boshlang'ich sinf mehnat ta'limi va tarbiyasi jarayonida o'quvchilarni kasb-hunar tanlashga qiziqtirishga oid bilim berish masalasini chuqur o'rganish, ilmiy-uslubiy qo'llanmalar va tavsiyalar yaratish, ilmiy tadqiqot ishlari olib borish borasida hali juda ko'p ishlar qilinishi lozimligini ko'rsatadi. Shu sababli boshlang'ich ta'lim muassasalarining imkoniyatlaridan samarali foydalangan holda mehnat ta'limi va tarbiyasi uzviyligini ta'minlash, pedagogik texnologiyalardan o'rinli foydalanish va ta'lim-tarbiya jarayonida yuqori samaradorlikka erishish o'qituvchilarga muhim vazifalarni yuklaydi. Xususan, boshlang'ich sinf o'qituvchilarning pedagogik faoliyatidagi muhim vazifa ekanligini hayotning o'zi ko'rsatib turibdi, chunki bu dolzarb masalani hal etish uchun ta'lim muassasalari, ayniqsa, boshlang'ich sinflarda mehnat darsi va sinfdan tashqari ishlarning zamonaviy shakl va usullarini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Hozirgi yangi turmush sharoitida asrlar davomida o'z kuchini yo'qotmagan ilg'or mehnat an'alaridan kichik yoshdagi maktab o'quvchilarini kasb-hunarga qiziqishini tarbiyalashda foydalanilmoqda. Bunga ko'ra o'qituvchidan bir qator quyidagi ijtimoiy-pedagogik sifatlar talab etiladi:

Ochiq ko'ngillilik, xushmuomalalik, mehribonlik, bola qanday bo'lsa, shundayligicha seva olish.

Bolaning his-tuyg'ularini qadrlash, ruhiy holatini, ichki dunyosini tushuna bilish. Bolalarni ruhlantirish, qiziqtirish, o'zini tuta bilish, kechirimli bo'lish, shirinsuxanlik.

Ezgu sifatlari bilan namuna bo'la olish, oliyanoblighi, odamiyligi bilan o'quvchilar idealiga aylanish.

So'z va ish birligi bilan bolalar talabiga javob bera olish, yoshlarda shakllantirmoqchi bo'lgan ma'naviy sifatlarning egasi bodish.

Muomala - munosabatda bola xohish-istagi, qiziqishi, yosh xususiyati, ruhiyati bilan hisoblashish, bolalarning har birini alohida va hammasini birgalikda tushunish.

Bolalardan har qanday yordamni ayamaslik, o'quvchilarning oilaviy sharoiti, ijtimoiy ahvoli bilan tanishish;

O'quvchilarni diqqat bilan tinglay olish, yutug'idan quvonish, hayratlanish, quvonchiga sheriklik.

Toza va ozoda kiyinish, jozibadorlik, sergaklik, topqirlik, kamtarlik, pokizalik.

Adolatlilik, quvnoqlik, intizomlilik va axloqlilik kabi fazilatlar bolalar muhabbatiga sazovor bo'lishning zarur omillaridir.

Xalqimiz azaldan mehnatni ulug'lagan. Mehnatsevarlik kishilarning eng yaxshi fazilatlaridan biri deb hisoblangan. Kishilar halol mehnat qilib, shuning evaziga topgan daromadlari hisobiga yashamoqlari va bolalarini ta'minlamoqlari lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Satbayeva «Mehnat va uni o'qitish metodikasi». Darslik. T.: TDPU. 2015-yil.

2. Mavlonova R.A., Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Mehnat va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. T.: TDPU. 2007-yil.

3. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Boshlang'ich sinflarda qo'g'ozdan amaliy ishlar. O'quv-metodik qo'llanma. T.:Navro'z. 2013-yil.

4. Shodiyev R.D, Qosimova G.I. Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – Qarshi: Nasaf, 2021. – 130 b.